

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJO NOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

OTORHINOLARYNGOLOGY

51. **Esamuratov I. Aybek, Karimova A. Maqsuda**
CHARACTERISTICS OF THE DISTRIBUTION OF ALLELIC POLYMORPHISM OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINE GENES (TNF-A (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G), IL10 (C592A)) IN PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MIDDLE EA.....359
52. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Bakhronov B. Shavkatovich, Normuradov A. Nodir**
IMPROVEMENT OF THE DIAGNOSIS OF VESTIBULAR FUNCTION IN VERTIGO...369
53. **Nasretdinova T. Makhzuna, Karabayeva Z. Khurramovna, Normuradov A. Nodir**
CHRONIC ALLERGIC RHINITIS AS AN OCCUPATIONAL DISEAS.....374
54. **Abdiev M. Elbek, Nasretdinova T. Makhzuna, Normuradov A. Nodir**
IMPROVEMENT OF CONSERVATIVE TREATMENT OF SENSORONE HEARING LOSS IN ELDERLY PERSONS WITH COMPLICATIONS.....380
55. **Normirova N. Nargiza, Nasretdinova T. Makhzuna, Narzullaev D. Ilgor**
DIAGNOSTIC EVALUATION OF COMPLEX SUPPRESSION OF CALORICA NYSTAGUM IN VESTIBULAR DISORDERS.....387
56. **Amonov I. Erkin, Musakhodjaev A. Diloram**
THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES DURING COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC ENT DISEASE.....392

ONCOLOGY

57. **Minnullin R. Irkin, Mamarizaev Y. Dilshod, Zoirov N. Kamolidin, Xakimov A. Ravshan**
CLINICAL COURSE OF RETROPERITONEAL TUMORS IN CHILDREN.....400
58. **Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir.**
ASPECTS OF SARCOPENIA SYNDROME IN ONCOLOGICAL PRACTICE: DIAGNOSIS AND TREATMENT (LITERATURE REVIEW.....406
59. **Khamidova M. Farida, Botirov T. Furkat, Nortoijiyev M. Jakhongir, Burkhanov Sh. Akbar**
SIGNIFICANCE OF CK7 AND TTF-1 MARKERS IN LUNG METASTATIC TUMORS.....418

UROLOGY

60. **Gafarov R. Rushen**
MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA.....423

TRAUMATOLOGY

61. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali**
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF OLD DISCOSIONS OF THE RADIAL HEAD IN CHILDREN.....430

УДК: 618.5-089.888.61

KURBANIYAZOVA Venera Enverovna
Samarkand State Medical University

RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN

For citation: Kurbaniyazova E. Venera. RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.9-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165950>

ANNOTATION

Objective: Determine the level of Collagen type II, to further determine the management of women after caesarean section.

Methods: The study was conducted in 100 women with one scar on the uterus, divided into two groups depending on the method of delivery, who applied to the maternity ward of the multidisciplinary clinic No. 1 of the SamSMU. Were used general clinical methods, laboratory with the determination of the level of type II collagen, ultrasound diagnostics of the viability of the scar.

Results: The interval after caesarean section before re-delivery averaged 3.1 ± 1.2 years. Among the indications for the first CS operation, the anomalies of labor activity that were not amenable to drug correction and progressive intrauterine hypoxia prevailed. In the postoperative period, the presence of various complications was noted. In the main group, the average concentration of Collagen type II was 322.28 ± 34.5 ng/ml, in the comparison group 328.22 ± 17.5 ng/ml.

Conclusions. Thus, the level of type II collagen can help in the choice of delivery tactics, since its values show a significant relationship with the consistency of the scar.

Keywords: caesarean section (CS), uterine scar, type II collagen, operative delivery, vaginal delivery

КУРБАНИЯЗОВА Венера Энверовна

Самаркандский Государственный медицинский университет

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА НА МАТКЕ И КОЛЛАГЕНА II ТИПА

АННОТАЦИЯ

Цель: Определить уровень Коллагена II типа, для дальнейшего определения тактики ведения женщин после кесарева сечения.

Методы: исследование проведено у 100 женщин с одним рубцом на матке подразделённых на две группы в зависимости от метода родоразрешения, обратившихся в родильное отделение многопрофильной клиники №1 СамГМУ. Были использованы общеклинические методы, лабораторные с определением уровня коллагена II типа, УЗИ диагностика состоятельности рубца.

Полученные результаты: Интервал после проведения кесарева сечения перед повторным родоразрешением составлял в среднем $3,1 \pm 1,2$ лет. Среди показаний к первой операции КС преобладали - аномалии родовой деятельности, не поддающиеся медикаментозной коррекции, и прогрессирующая внутриутробная гипоксия. В послеоперационном периоде отмечено наличие различных осложнений. В основной группе средний показатель концентрации Коллагена II типа составил $322,28 \pm 34,5$ нг/мл, в группе сравнения $328,22 \pm 17,5$ нг/мл.

Выводы. Таким образом, уровень коллагена II типа может помочь в выборе тактики родоразрешения так как его значения показывает достоверную связь с состоятельностью рубца.

Ключевые слова: кесарево сечение (КС), рубец на матке, коллаген II типа, оперативные роды, роды через естественные родовые пути.

KURBANIYAZOVA Venera Enverovna
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

BACHADONDAGI JARROHLIK AMALIYOTIDAN KEYINGI CHANDIQ VA II TOIFA KOLLAGENNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

ANNOTATSIYA

Maqsad: Kesarcha kesishdan keyin ayollarni boshqarishni yanada takomillashtirish uchun II toifadagi Kollagen darajasini aniqlash.

Material va Metodlar: tadqiqot SamDTUning 1-sonli ko'p tarmoqli klinikasining tug'ruq bo'limiga murojaat qilgan, tug'ruqni olib borish usuliga qarab ikki guruhga bo'lingan, bachadonida bitta chandiq bo'lgan 100 nafar ayolda o'tkazildi. Tadqiqotda umumiy klinik usullar, laborator usullar bilan birgalikda II turdagi kollagen darajasini aniqlash, chandiqlarning holatini ultratovush diagnostika orqali aniqlash qo'llanildi.

Natijalar: Qayta tug'ruqdan oldingi KK intervali o'rtacha $3,1 \pm 1,2$ yilni tashkil etdi. Birinchi KK operatsiyasining ko'rsatmalari orasida dori-darmonlar bilan tuzatib bo'lmaydigan tug'ruq faoliyati anomaliyalari va progressiv bachadonichi gipoksiyasi ustunlik qildi. Operatsiyadan keyingi davrda turli xil asoratlar mavjudligi qayd etilgan. Asosiy guruhda II toifadagi Kollagenning o'rtacha qiymati $322,28 \pm 34,5$ ng / ml, taqqoslash guruhida $328,22 \pm 17,5$ ng / ml ni tashkil etdi.

Xulosa. Shunday qilib, II turdagi kollagen darajasi tug'ruqni olib borish taktikasini tanlashda yordam beradi, chunki uning qiymatlari chandiqlarning mustahkamligi bilan sezilarli bog'liqlikni ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: kesarcha kesish (KK), bachadon chandig'i, II toifadagi kollagen, operativ tug'ruq, tabiiy tug'ruq yo'llari orqali tug'ruq.

ВВЕДЕНИЕ. В среднем частота КС в популяции, по данным отечественных и зарубежных авторов, колеблется от 9 % до 38 % [1, 3, 20]. Согласно последним статистическим данным из 150 стран, в настоящее время 18,6% всех родов происходит от кесарева сечения, варьируя от 6,0 до 27,2% в наименее и наиболее развитых регионах, соответственно. Исследование, проведенное ВОЗ, показало, что увеличение частоты КС ассоциируется с повышением частоты назначения антибиотиков в послеродовом периоде, увеличением частоты тяжелой материнской заболеваемости и смертности. Увеличение частоты КС выше, чем 15%, не рекомендовано ВОЗ, поскольку не влияет на снижение показателей перинатальной заболеваемости и смертности среди детей, родившихся путем КС, по сравнению с таким среди младенцев, которые родились естественным путем [6, 11, 14].

Сегодня многочисленные исследования посвящены проблеме адаптации новорожденных после КС и своевременном проведении им реанимационных мероприятий. При родоразрешении с помощью КС существует риск заболевания дыхательной системы у новорожденного [2], травм новорожденного [5]. Из литературных источников известно, что плановое КС повышает развитие бронхиальной астмы на 40 % [12]. По данным литературы частота респираторных расстройств у доношенных новорожденных после планового КС

колеблется в пределах 1,8-30 %, при проведении КС в родах составляет 1,2-11,2 %, а при естественных родах не превышает 0,5-3,7% [13].

Проблема родоразрешения женщин с рубцом на матке после предыдущего КС вызывает сегодня серьезное беспокойство и живой интерес у акушеров-гинекологов всего мира, поскольку с каждым годом растет частота операций КС, в том числе и плановых, но при этом материнская и перинатальная смертность не только не снижается, а, наоборот, растет [1, 4]. По данным литературы, около 30% женщин после кесарева сечения планируют впоследствии забеременеть. Но учитывая особенности менталитета нашей страны этот показатель является еще выше, и хотя не имеется точных научных данных о статистике повторно беременных женщин после КС, практика показывает что после первых родов не менее половины женщин приходят с повторной беременностью уже в течении года.

Исходя из этих данных можно указать на важность изучения вопросов КС, необходимость разработки тактики ведения повторно беременных с рубцом на матке, изучить состояние и разработать методы реабилитации для данной категории женщин.

ЦЕЛЬ: определить уровень Коллагена II типа, для дальнейшего определения тактики ведения женщин после кесарева сечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Работа проведено на базе Родильного отделения 1-многопрофильной клиники СамГМУ. В основу работы положен анализ результатов обследования, комплексного лечения и динамического наблюдения за 100 пациентками репродуктивного возраста с одним рубцом на матке, перенесших кесарево сечение. Пациентки были разделены на две группы: основная и группа сравнения в зависимости от метода родоразрешения. Возраст пациенток был от 18 до 40 лет, средний возраст составил 24,5±4,1 лет (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение пациенток в зависимости от возраста, %

В работе, наряду с общеклиническими методами исследования (оценка состояния гемостаза, общий анализ крови и мочи, мазок на флору), применялись специальные методы исследования, включающие:

- инструментальные методы (УЗИ, доплерометрия нижнего маточного сегмента)
- Лабораторные методы исследования (иммуноферментное обследование (ИФА методом) уровень антител к коллагену II типа). Женщины, которые были отобраны для попытки вагинальных родов, получали и подписывали информированное согласие после объяснения преимуществ и рисков. Важным фактором в отборе была положительная настройка женщин на попытку вагинальных родов. Роды велись в готовности к чрезвычайной ситуации и под постоянным КТГ-контролем. Следили за пульсом, температурой, частотой дыхания, и кровяного давления (мониторинг каждые 15 минут).

Весь полученный материал подвергся автоматизированной статистической обработке. Вариационно-статистическая обработка результатов исследования выполнена с

использованием программы «Statistica 6.0» с определением основных вариационных показателей: средние величины (M), средние ошибки (m), среднеквадратические отклонение (p). Достоверность полученных результатов определялась с помощью критерия Стьюдента. Различия между двумя средними величинами считались достоверными при значении p – параметра менее 0,05. Уровень надежности составил не менее 95%.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Интервал после проведения кесарева сечения перед повторным родоразрешением составлял от 1 года до 5 лет (в среднем 3,1±1,2 лет) (табл. 1).

Таблица 1

Интервал между КС и повторным родоразрешением

Интервал, лет	Основная группа		Группа сравнения	
	Кол-во	%	Кол-во	%
1- 2	14	45,71	35	53,85
3-4	12	34,29	22	33,85
5 и более	8	22,86	8	12,31

Важными при оценке возможности родоразрешения через естественные пути являются данные о показаниях к первой операции КС представлены в таблице 2, среди которых преобладали два основных: аномалии родовой деятельности, не поддающиеся медикаментозной коррекции (42,86% в основной группе и 43,08% в сравнительной) и прогрессирующая внутриутробная гипоксия (25,71% и 29,23% соответственно).

Таблица 2

Показания к первому КС (абс., %)

Показания	Группа исследования (n=35)		Группа сравнения (n=65)	
	Кол-во	%	Кол-во	%
Аномалии родовой деятельности	15	42,86	28	43,08
Дистресс плода	9	25,71	19	29,23
Клинически узкий таз	5	14,29	7	10,77
Тазовое предлежание крупного плода	3	8,57	6	9,23
Тяжелые формы преэклампсии	2	5,71	3	4,62
Преждевременная отслойка плаценты	1	2,86	2	3,08

*

При этом, в послеоперационном периоде (табл. 3) отмечено наличие различных осложнений – они были выявлены у 3 (8,57%) женщин основной группы и у 13 (20%) женщин группы сравнения. Нарушение сократительной активности матки отмечалось в 2,86% случаев в основной группе и в 4,62% случаев в группе сравнения, раневая инфекция выявлена в 5,71% случаев в основной группе и в 3,08% случаев в группе сравнения, эндометрит выявлен в 12,31% случаев в группе сравнения. Полученные нами данные свидетельствуют о значительном проценте (16% от всех обследованных женщин обеих групп) послеродовых гнойно-септических осложнений.

Таблица 3

Течение послеоперационного периода (абс., %)

Послеоперационные осложнения	Группа исследования (n=35)		Группа сравнения (n=65)	
	Кол-во	%	Кол-во	%
Раневая инфекция	2	5,71	2	3,08
Эндометрит	-	-	8	12,31
Нарушение сократительной активности матки	1	2,86	3	4,62

При этом наши наблюдения подтверждают данные литературы о том, что послеродовые осложнения занимают первое место в структуре осложненных форм гнойного воспаления, при этом доминируют осложнения оперативных родов, что еще раз подчеркивает ценность родоразрешения через естественные родовые пути.

При анализе уровня экстрагенитальной патологии в обеих группах мы не установили существенных различий по всем формам и видам. Обращает на себя внимание и значительная частота заболеваний мочевыделительной системы (20,0% в основной группе и 18,46% случаев в группе сравнения) и желудочно-кишечного тракта (22,86% и 15,38% соответственно). В одиночных случаях у женщин имели место хронические заболевания верхних дыхательных путей и варикозная болезнь нижних конечностей (от 4,62% до 5,71%).

При проведении УЗД на первом этапе проводили ультразвуковое исследование в В-режиме. На втором этапе проводили оценку эластичности различных отделов матки (передняя стенка тела матки, рубец (перешеек), шейка матки) в реальном времени с помощью компрессионной эластографии с расчетом индекса эластичности (отношение эластичности области интереса к эластичности эталонного участка). Эталонным участком являлась задняя стенка в месте перехода в дно матки. Во всех 100 наблюдениях исследования проводили при сроке беременности 36-38 недель, при котором состояние рубца можно оценить наиболее достоверно. Установлено, что ткань матки в зоне рубца имеет меньшую эластичность по сравнению с другими отделами матки. Другой особенностью является то, что низкая эластичность рубца сочетается с более высокой эластичностью близлежащих отделов матки (как выше (передняя стенка матки), так и ниже (шейка матки) рубца). Толщина рубца 2,5-3,0 мм, отсутствие выраженной деформации в области рубца на матке, его равномерность, наличие локусов кровотока и отсутствие плацентации в области нижнего сегмента матки были основными эхографическими критериями для выбора метода родоразрешения у беременных основной группы исследования. Полноценные рубцы на матке, выявленные у 33 (94,29%) женщин основной группы и у 51 (78,46%) женщин из группы контроля согласно проведенной диагностике, были представлены молодой соединительной тканью, богатой разнообразными фибробластическими элементами, располагающимися среди полнокровных капилляров и сосудов мелкого калибра. Неполноценные рубцы на матке, выявленные у 2 (5,71%) женщин группы исследования и у 14 (21,54%) женщин из группы контроля характеризовались наличием атрофии и истончения с формированием тонкой фиброзной пленки, прикрывающей дефект стенки матки. Основными ультразвуковыми критериями у беременных с несостоятельными швами (рубцами на матке) после КС считали деформацию полости матки в области швов, наличие локального втяжения, визуализацию «ниши» в области послеоперационного рубца.

В основной группе средний показатель концентрации Коллагена II типа составил $322,28 \pm 34,5$ нг/мл. В группе сравнения после проведенного КС средний показатель концентрации Коллагена II типа составлял $328,22 \pm 17,5$ нг/мл. Полученные данные

позволяют отнести Коллагена II типа к сывороточным предикторам выбора метода родоразрешения.

Способ родоразрешения определяли на основании детального изучения анамнеза (сведения о предыдущей операции, течение послеоперационного периода, наличие аборт), анализа течения настоящей беременности, клинических и эхографических данных рубца на матке, внутриутробного состояния плода, желаний и добровольного информированного согласия женщины. Учитывая все вышеизложенное у пациенток основной группы в 5,71% случаях и у пациенток группы сравнения в 21,54% случаев показаниями к проведению повторной операции явилась несостоятельность рубца на матке по данным клинических и эхоскопических признаков. В остальных случаях среди пациенток группы сравнения показанием к повторному КС являлось предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, отказ от родов через естественные половые пути, рубец на матке и анатомически узкий таз.

ВЫВОДЫ: рекомендуется проводить комплексное обследование женщин с целью выявления группы риска для проведения повторных родов вагинальным путем. Достаточно информативным является и выявление концентрации Коллагена II типа так как в нашем исследовании можно увидеть его достоверную связь с состоятельностью рубца.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Адамян А. В. Спаечный процесс в брюшной полости: история изучения, классификация, патогенез: обзор литературы / А. В. Адамян. А. В. Козаченко. Л. М. Кондратович / Проблемы репродукции. - 2013. - № 6. - С. 7-13
2. Бычков И.В., Фролов М.В., Бычков В.И., Шамарин С.В. Методы оценки состояния рубца на матке у женщин после кесарева сечения. // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. - 2012. - Т. 11. - № 4. - С. 974-980.
3. Гурдзиев А.Б., Кулумбекова З.Т. Органосохраняющая операция как альтернатива классической акушерской тактики при лечении несостоятельности рубца на матке В сборнике: Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования сборник статей по материалам XIX международной научно-практической конференции. 2019. С. 7-14.
4. Зарубина Е. Н., Бермишева О. А., Смирнова А. А. Современные подходы к лечению хронической фетоплацентарной недостаточности. Проблемы репродукции. 2013. № 5. С. 61–63.
5. Каюпова Н. А. Критерии выделения групп риска акушерских осложнений у беременных. Акушерство и гинекология. 2012. № 1. С. 5–8.
6. Краснопольский В. И., Логутова Л. С., Буянова С. Н. Репродуктивные проблемы оперированной матки. М.: Миклош; 2005. 159 с.
7. Курбаниязова В. Э., Худоярова Д. Р. Реалии Времени. Реабилитация Женщин С Рубцом На Матке //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 23-1 (101). – С. 72-78.
8. Курбаниязова В. Э. Ранняя реабилитация женщин, перенесших кесарево сечение, и оптимизация ведения последующих родов //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 2 (56). – С. 106-109.
9. Курбаниязова В. Э. CLINICAL, ECHOGRAPHIC, MORPHOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL CRITERIA FOR EVALUATING A WELL-FOUNDED SCAR ON THE UTERUS AFTER CESAREAN SECTION //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2021. – №. SPECIAL 1.
10. Курбаниязова В. Э. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ //Перенесших Кесарево Сечение.

11. Ножничева О.Н., Семенов И.А., Беженарь В.Ф. Рубец на матке после операции кесарева сечения и оптимальный алгоритм диагностики его состояния Лучевая диагностика и терапия. 2019. № 2 (10). С. 85-90.
12. Савельева Г. М., Караганова Е. Я., Курцер М. А., Кутакова Ю. Ю., Панина О. Б., Трофимова О. А. Кесарево сечение в современном акушерстве. Акушерство и гинекология. 2007; 2: 3–8.
13. Саллами М. А., Майданник И. В. Оптимизация акушерской помощи многорожавшим женщинам. Здоровье женщины. 2014. № 9 (95). С. 110–112.
14. Хасанова Д. ПРОБЛЕМА НЕ ВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 175-179.
15. Шавкатова Г. Ш., Худоярова Д. Р. Оптимизация лечения метаболического синдрома //Проблемы современной науки и образования. – 2022. – №. 3 (172). – С. 54-57.
16. Шопулотова З. А. и др. ЯВЛЕНИЯ КОМОРБИДНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ //Медицинская наука и практика: междисциплинарный диалог. – 2022. – С. 193-196.
17. Юлдашева У. и др. Оценка состояния плода и новорожденного у беременных с врожденными пороками сердца //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 3 (84). – С. 194-196.
18. Kurbaniyazova Venera Enverovna, “FREQUENCY OF CAESAREAN SECTION FOR UTERINE SCAR”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 7, no. 5, p. 6, Oct. 2022.
19. Enverovna, K. V. (2022). Histological Analysis of the State of the Scar After Operational Delivery. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 12, 18–23. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/818/>
20. Jasur Rizayev Alimjanovich, Larisa Rubenovna Agababyan, Anvar Ibragimovich Kamalov. AYOLLARDA TUG‘RUQDAN KEYINGI QON KETISHLARNI OLDINI OLISH VA ULARGA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA KO‘RSATILAYOTGAN XIZMATLAR SIFATINING MONITORINGINI TASHKIL ETISH// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Volume 1_ ISSUE 10, 2021 p. 166-169
21. Alimjanovich J. R., Agababyan L. R., Kamalov A. I. Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 204-209.
22. Shakhanova S. et al. MELANOMA OF THE SKIN AND PREGNANCY //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 120-128.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000